

**MATNSHUNOSLIK VA ADABIY MANBASHUNOSLIKNING FAN
SIFATIDA SHAKLLANISHI**

Nematullayeva Maftuna Hikmatulla qizi

Alisher Navoiy nomidagi

ToshDO‘TAU 2-bosqich magistranti

Ilmiy rahbar: **Rashid Zohidov**

filologiya fanlari doktori, professor

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14184557>

Annotatsiya: Maqolada matnshunoslik va adabiy manbashunoslik fanining shakllanishi haqida mulohazalar bayon etilgan.

Anotatsiya: The article contains comments on the formation of the science of textual studies and literary source studies.

Kalit so‘zlar: matnshunoslik, davr, manbashunoslik, fan, asr

Matnshunoslik filologiya fanining adabiy, tarixiy, ilmiy asarlar hamda tarixiy hujjatlar matnini ilmiy-tanqidiy o‘rganish va nashr qilish bilan shug‘ullanuvchi sohasidir. Har bir matn o‘zi yaratilgan tarixiy davrning bevosita ta‘siri ostida yuzaga kelgani uchun tarix fani bilan matnshunoslikning aloqadorligini unutmazlik kerak. Biroq bu holat matnshunoslikning ajralmas yondosh sohasi bo‘lgan manbashunoslik bilan qo‘shib, tarix faninig bir tarmog‘i sifatida talqin qilinishiga yo‘l qo‘ymaslik kerak. Chunki matnshunoslik to‘laligicha filologiya ilmi— tilshunoslik va adabiyotshunoslikning yutuqlari asosida ish ko‘radi. Albatta, adabiy, tarixiy, ilmiy asarlar hamda tarixiy hujjatlar matnini ilmiy-tanqidiy o‘rganishlar har biri o‘zining xususiyatlari, o‘zlarining tadqiq usullariga ega. Tadqiqot obyektining turli-tumanligi matnlarni o‘rganishning va nashr etishning turli xil metodlarini yuzaga keltirgan. Buning ustiga har bir elda va har bir tilda matnshunoslikning o‘ziga xos tomonlari bo‘ladi. Hatto muayyan muallif ijodi biror asar misolida ham umumiy mezonlardan tashqari holat uchrashi tabiiy. Shu bois barcha adabiyotshunoslik va manbashunosliklar uchun umumiy bo‘lgan matnshunos mutaxassis bo‘lib etishish mumkin emas. Har bir matnshunos o‘zi ishlagan manba bilan bog‘liq holda shakllanadi. Shuning uchun u matnshunoslikning nazariy masalalari xususida fikr yuritar ekan, tadqiqotchi o‘z tadqiqot mavzusidan uzoq keta olmaydi. Matnshunoslik tadqiqoti olib borishda qat‘iy bir uslubiy mezonlarning shakllanmaganligi va uning istilohlari ham bir xilda qo‘llanilmasligi shu bilan izohlanadi. Biroq shunda ham matnlarni tahlil etishda matnshunoslikning umumiy tamoyillaridan kelib chiqib xulosalar chiqarmoq lozim.

Matnshunoslikning asosiy vazifasi qo'lyozma yoki toshbosma nusxadagi muayyan asarning matnini muallif qalamidan chiqqan asl holatini tiklash va nashr ettirishdir. Izohli lug'atda matnshunoslik istilohiga shunday ta'rif beriladi: Matnshunoslik – adabiyot va folklorga oid qo'lyozma asarlarni, tarixiy hujjatlarni, ularning haqiqiy, asl matnlarini aniqlashdir. XX asr boshlarida Turkistonda ham matnni tanqidiy o'rganishga munosabat shakllana bordi. Turli matbaa kutubxonalarning tashkil etilishi muayyan ma'noda matnshunoslik tarixini yangicha yo'nalishda o'rganishga sabab bo'ldi. 1920 yili martda Turkiston MIK Turkiston davlat nashriyoti (Turkdavnashr) ta'sis etish haqida qaror qabul qilinadi. Bu O'rta Osiyodagi ilk kitob nashriyoti bo'lib, unga o'lkadagi barcha nashr ishlarini birlashtirish, qog'oz taqsimoti va bosmaxona jihozlarini nazorat etib, rahbarlik qilish vazifalari yuklandi.

Manbashunoslik yozma manbalarni yig'ish, qidirib topish, tartibga solish va ulardan ilmiy foydalanish yo'llarini o'rgatuvchi fanidir. Yozma manbalarda, jumladan, Ibn Sino tarjimai holida yozilishicha, Buxoroda — somoniylar saroyida kattagina kitob xazinasi mavjud bo'lib, u yerda saqlanadigan kitoblarga X asrda maxsus fehris tuzilgan. Bu hozirgi davrda qo'lyozmalar fondi katalogi bilan barobardir. Yozma manbalarni yig'ish va tartibga solishdan tashqari, ularni qidirib topish ham manbashunoslikning zimmasidagi asosiy vazifalardan biridir.

Matnshunoslik O'rta asrlarda xattotlik va kitobat san'ati bag'rida yuzaga kelgan va o'zining barqarorlashgan an'alariga ega bo'lgan. Bu an'alar ko'plab terminlarni yuzaga keltirgan. Hozirgi zamon matnshunosligida ularning ko'pchiligi hamon muomalada. Ulardan qog'oz ishlab chiqarish va kitobatta oid atamalar hozir birmuncha kam ishlatiladi. Bevosita matn bilan aloqador (muqova, unvon, jadval, hoshiya, poygir, basmala, hamd, na't, ammo ba'd..., tammat kabi) atamalar esa hozir ham muomalada bo'lgan faol qatlamni tashkil etadi. Hali ular bir joyga yig'ilib, terminologik lug'at yaratilmagan. Ammo bu ishga urinishlar bo'lgan.¹ Biroq olimning vafoti munosabati bilan bu ish nihoyasiga yetmay to'xtab qolgan. O'zbek matn shuning jahon faniga integratsiyalasha boshlagan o'tgan asrning 20-yillarida ota-onalarga tegishli, rus matnshunosligiga suyanib ish ko'rish bilan boshlandi. Soha ruscha-insional atamalar bilan boyitilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ҳабибуллаев А. Адабий манбашунослик ва матншунослик. – Т.: Тошкент Давлат Шарқшунослик институти, 2000. – 172б.

¹ Hakimov M. Sharq qo'lyozmalariga doir terminlarning qisqacha izohli lug'ati. Adabiy meros. 1985, № 2

2. Ҳамидова М. Қўлёзма манбалар – адабий манба. – Т.: Фан, 1981. –123 б.
3. Тарихий манбашунослик. Ўқув қўлланма. Тузувчилар А. А. Мадраимов, Г. С. Фузаилова. – Т. : Фан, 2006. – 304 б.
4. Эркинов. А. Матншуносликка кириш. –Т.: Нашриётсиз, 1997. – 50 б.
5. Мадраимов А., Фузаилова Г. Манбашунослик. – Т. : Фан, 2007. – 295 б.

